

À remplir tous les mardis et les vendredis, juste avant de quitter le lieu de travail, par chacun·e.

Les mardis, en remplissant ce sondage, vous certifiez avoir « jouez le jeu » de « pas de notification, pas de distraction, smartphone à distance, pas de courriel... »

Prénom et 1^e lettre du Nom :

Par exemple : *Lionel A.*

Les questionnaires seront tous anonymisés, le nom ne sert qu'à associer les différentes réponses à une même personne, pour une vision longitudinale.

Date : mettre une croix (X) à la date du jour

Févr. : Ma.07.02 Ve.10.02 Ma.14.02 Ve.17.02 Ma.28.02
 Mars : Ve.03.03 Ma.07.03 Ve.10.03 Ma.14.03 Ve.17.03
Ma.21.02 Ve.24.03 Ma.28.03 Ve.31.03
 Avril : Ma.04.04

Si vous n'êtes pas resté·e toute la journée, merci d'indiquer le nombre d'heures passées dans les locaux :

Mettre une croix (X) par ligne :

		-3	-2	-1	+1	+2	+3
		Tout à fait en désaccord	Plutôt en désaccord	Légèrement en désaccord	Légèrement d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
Aujourd'hui, j'ai effectué un travail de qualité .							
Aujourd'hui, j'ai effectué beaucoup travail.							
Aujourd'hui, je suis satisfait·e de mon travail.							
Aujourd'hui, mon environnement de travail était approprié pour les tâches que j'avais à effectuer.							
Aujourd'hui, j'ai ressentide l' énergie/vigueur au travail.						
	...de l' enthousiasme/dévouement au travail.						
	...de l' immersion/absorption dans mon travail.						
Aujourd'hui, j'ai expérimentédes difficultés à me concentrer .						
	...des distractions auditives .						
	...un manque de <i>privacy</i> (vie privée, confidentialité...).						
	...des distractions visuelles .						
	...un bruit ambiant .						
Aujourd'hui, je me suis senti·e...	... calme .						
	... tendu·e .						
	... contrarié·e .						
	... détendu·e .						
	... satisfait·e .						
	... inquiet·e .						
Aujourd'hui, il y avait de la cohésion au travail. « La cohésion est une caractéristique du groupe qui décrit si les membres travaillent bien ensemble, communiquent pleinement et ouvertement, et coordonnent leurs efforts de travail. »							

Les mardis uniquement, écrivez dans cette case, **3 à 5 mots-clés** qui expriment votre ressenti par rapport à aujourd'hui (journée sans distraction).

Une fois rempli, je vous prie de déposer ce document dans le casier dédié. Merci de votre participation.